

Uso de la fermentación para el aprovechamiento del lactosuero

Juan Sebastián Ramírez-Navas, PhD

Escuela de Ingeniería de Alimentos - Universidad del Valle. Ciudad Universitaria Meléndez, Cali, Colombia
 juan.sebastian.ramirez@correounivalle.edu.co

Resumen

Por ser altamente contaminante, el lactosuero se ha categorizado como un desperdicio, aunque en la actualidad se lo procesa (utilizando tecnologías como el fraccionamiento, la deshidratación, la fermentación, etc.) con el fin de transformarlo en productos útiles de alto valor agregado. Una tecnología que ha ganado importancia es la fermentación, ya que permite obtener una amplia gama de productos que van desde biomasa o proteína unicelular hasta solventes e insecticidas. En este trabajo se presenta una revisión bibliográfica de los estudios más relevantes sobre la transformación del lactosuero por acción fermentativa. La revisión permite comprobar que las transformaciones biotecnológicas son las más recomendables para alcanzar el mayor potencial de esta materia prima.

Palabras clave: suero de leche, aprovechamiento, fraccionamiento, fermentación

Introducción

El lactosuero es uno de los materiales más contaminantes que existen en la industria alimentaria. Su alto poder contaminante deriva de su elevado contenido en materia orgánica, siendo su riqueza en lactosa la principal responsable, debido a su capacidad para actuar como sustrato de fermentación microbiana¹. La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) del suero lácteo varía

entre 20.000 y 50.000 mg de O₂/L². En otras palabras cerca de 0,25 a 0,30 litros de suero sin depurar equivale a las aguas negras producidas en un día por una persona³⁻⁴. Por esta razón gobiernos de varios países exigen a las industrias de derivados lácteos una producción limpia⁵. Las políticas gubernamentales son cada vez más estrictas al respecto⁶⁻⁷. Sin embargo, para Jelen (2002) esta preocupación por la producción ecológica de los alimentos e ingredientes alimentarios puede ser una oportunidad para la revitalización de algunos procesos de transformación de lactosuero, abandonados en el pasado debido a la falta de viabilidad económica en comparación con la síntesis química directa o el uso de otros sustratos fermentables.

El lactosuero contiene más de la mitad de los sólidos presentes en la leche, por lo cual es una rica fuente de nutrientes. Se le han atribuido diversas propiedades benéficas para la salud, entre otras, como depurativo, desintoxicante, regenerador de la flora intestinal y potenciador del sistema inmune. Adicionalmente, se considera que al utilizarlo fresco aporta al organismo nutrientes básicos para el equilibrio metabólico. Es el medio más suave, y al mismo tiempo eficaz, para mejorar el flujo libre de la bilis, la evacuación de las deposiciones y el vaciamiento de la vejiga.

Considerando los componentes del suero por su valor tecnológico, nutricional, farmacológico, fisiológico, etc., esta "materia prima" adquiere una potencial riqueza para la industria de derivados lácteos^{1, 8}. Esto motivó a cambiar su clasificación y pasó de ser un "desecho" a ser un "co-producto". De ahí la importancia de generar un portafolio de aplicaciones industriales, logrando evitar la contaminación ambiental y recuperando, con creces, el valor monetario de este producto.

Se han realizado varios trabajos con el fin de encontrar alternativas de uso para el lactosuero, se ha estudiado su composición y se han encontrado una gran cantidad de péptidos bioactivos derivados de las proteínas que contiene. Allen *et al.* (2007), comentan que la elaboración de productos a base de suero lácteo representa un área en crecimiento dentro de la industria láctea. Baró *et al.* (2001), informan que el lactosuero representa una rica y variada mezcla de proteínas secretadas, que poseen un amplio rango de propiedades químicas, físicas y funcionales. Estas proteínas no sólo juegan un

importante papel nutritivo como una rica y balanceada fuente de aminoácidos, sino que además, en muchos casos, parecen ejercer determinados efectos biológicos y fisiológicos, in vivo.

El mercado de los productos a base de lactosuero tuvo un incremento del 12% desde 1995; a pesar de este incremento, la demanda de estos productos no ha sido suplida¹¹. Varios autores han reportado avances tecnológicos considerables que se realizan a escala comercial con el fin de obtener una amplia gama de productos, varios de estos documentos se revisan en este trabajo. Principalmente, se exponen los desarrollos tecnológicos surgidos a partir de la transformación de los componentes del lactosuero empleando procesos fermentativos como una alternativa para la industria láctea.

El lactosuero

El lactosuero o suero de leche es un líquido claro, de color amarillo verdoso translúcido, o incluso a veces, un poco azulado, pero el color depende de la calidad y el tipo de leche utilizada en su obtención. Es el coproducto más abundante de la industria láctea, que resulta después de la precipitación y la remoción de la caseína de leche durante de la elaboración del queso y la fabricación de caseína. Es un producto de difícil aceptación en el mercado, ya que sus características no lo hacen apto para su comercialización directa como suero líquido. Es un excelente medio de cultivo debido a sus propiedades y composición y por ello se utiliza en gran número de procesos fermentativos^{1; 12-15}.

Composición

La cantidad y composición del lactosuero es muy variable, ya que depende de muchos factores, por ejemplo: 1)

del tipo de queso (4L/kg de producto en quesos frescos y hasta 11,3 L/kg en quesos madurados); 2) del tratamiento térmico de la cuajada, que puede disminuir el porcentaje de proteína del suero resultante; 3) de la forma de coagulación (ácida o enzimática); 4) del cuajo empleado (microbiano, quimosina o mezclas quimosina/pepsina), que aporta amargor residual al suero por inactivación incompleta de las enzimas proteolíticas¹⁴.

Generalizando, la producción de queso da lugar a 9 kg de suero por cada kg de queso, partiendo de diez litros de leche. El lactosuero representa alrededor del 85-95% del volumen de la leche y retiene el 55% de los nutrientes que la misma^{12; 17-18}. Contiene los componentes solubles de la leche, en el caso del queso fresco: 4,9% de lactosa, 0,9% de proteína, 0,6% de cenizas y 0,3% de grasas¹⁹⁻²⁰. En general, contiene de 6 a 7 g/Kg de proteínas, divididas aproximadamente en 55-65% de α -lactoglobulina, 15-25% de β -lactoalbúmina, 10-15% de inmunoglobulinas, 5 - 6% de seroalbúmina, 10-20% de proteosomas-peptonas, una pequeña cantidad de caseína soluble (1-2%), proteínas menores (<0,5%) y algunos péptidos.

Tipos de lactosuero

De acuerdo al origen se clasifica en: Lactosuero dulce, es el líquido sobrante de la precipitación de las proteínas por hidrólisis específica de la k-caseína, por coagulación enzimática. Tiene un pH próximo al de la leche inicial y sin variación de la composición mineral. El Lactosuero ácido es el líquido sobrante obtenido después de la coagulación ácida o láctica de la caseína. Presenta un pH cercano a 4,5 debido a la producción de ácido láctico y alto contenido de minerales (más del 80% de los minerales de la leche de partida).

SOLUCIONES PARA LOS PISOS DE LA INDUSTRIA LACTEA

J DULUC Y CIA S.R.L.

**PISOS
SANITARIOS**

J.Duluc y Cía S.R.L. - Lima 545 - Tel/Fax: 0341 4300723 - Rosario -luis_duluc@hotmail.com

Tabla 1 - Composición media de lactosuero

Propiedad	pH (20°C)	Lactosa	Proteínas	Materia grasa	Minerales
Leche	6,6 - 6,9	4,2 - 5,5	2,5 - 3,5	3,0 - 5,0	0,7 - 1,0
Lactosuero dulce	6,4 - 6,6	5,1	0,6 - 0,7	0,02	0,1 - 0,5
Emmental		5,5	0,9	1	0,5
Camembert		5,1	0,9	0,3	0,6
Cheddar		4,9	0,8	0,5	0,5
Cottage		4,9	0,8	0,1	0,5
Feta		4,7	0,8	0,3	0,5
Fresco		4,7	0,9	0,3	0,7
Lactosuero ácido	4,4 - 4,6	4,2	0,6 - 0,7	0,1	0,7 - 0,8

Fuente: Schwartz (1987), Modler (1987), Revilla R. (1996), Inda (2000)

Jelen (2002) señala que las principales diferencias entre los dos tipos de lactosueros (Tabla 1) se encuentran en el contenido de minerales, acidez y composición de la fracción de proteína de suero. Castillo *et al.* (1996) indican que la cantidad y composición del lactosuero son los condicionantes de la elección del proceso adecuado para su transformación, el tipo de productos obtenidos, así como las características nutritivas y el destino de los subproductos derivados del tratamiento tecnológico del suero.

Aprovechamiento industrial

El lactosuero es un producto rico en nutrientes, por ejemplo, 1.000 litros de lactosuero contienen más de 9 kg de proteína de alto valor biológico, 50 kg de lactosa y 3 kg de grasa de leche. Esto equivale a los requerimientos diarios de proteína de cerca de 130 personas y a los requerimientos diarios de energía de más de 100 personas³. Lamentablemente, en la mayoría de las fábricas queseras en Latinoamérica, una pequeña cantidad de lactosuero es empleado para alimentar cerdos o terneros y el resto es vertido en efluentes, originando la contaminación del suelo y el medio ambiente. No usar el lactosuero como alimento es un enorme desperdicio de nutrientes. Recientemente se ha tomado conciencia de su importancia por su elevado valor nutricional tanto para el hombre como para el ganado²⁴. En la Figura 1 se presenta un cuadro sinóptico del aprovechamiento industrial del suero fraccionado.

Procesos fermentativos

Etapa preliminar: fraccionamiento

El fraccionamiento (cracking) corresponde a la separación de fracciones individualizadas de una materia original compleja. La separación de fracciones individuales purificadas de alto valor añadido (lactoalbúmina, lactoglobulina, inmunoglobulinas, lactoferrina, lactoperoxidasa, lactosa, etc.) ha sido posible por la puesta en marcha de procedimientos de fraccionamiento y extracción sofisticados, usando técnicas separativas tales como microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis

inversa, diafiltración, electrodiálisis y cromatografía, asociadas o no a tratamientos químicos²⁷. Se puede realizar el fraccionamiento combinado con transformación por vía enzimática sobre un reactor de membrana.

Para llevar a cabo los procesos de obtención de diversos productos basados en la fermentación del lactosuero es conveniente realizar un fraccionamiento previo total o parcial, con el fin de extraer y/o concentrar los componentes a ser utilizados como sustrato. El fraccionamiento convierte al lactosuero en una materia prima útil, logrando lactosueros desproteinizados, desmineralizados y con altas concentraciones de lactosa.

Jelen (2002) reporta que la tecnología ha avanzado con el fin de adaptar correctamente los procesos, convirtiendo a la lactosa proveniente del lactosuero en un sustrato útil para la fermentación microbiana. Yang y Silva (1995) informan que se han realizado varios intentos con el fin de acondicionar el lactosuero para la fermentación: 1) hidrólisis de sus proteínas, logrando obtener una fuente de nitrógeno adecuado para promover el crecimiento y eliminar o reducir la necesidad de costosos suplementos; 2) desmineralizado, que favorece solamente a algunas levaduras; 3) hidrólisis de la lactosa, por ser difícilmente fermentable, pero esto aumenta los costos de proceso.

Fermentación

La fermentación, en su acepción estricta, se refiere a la obtención de energía en ausencia de oxígeno y generalmente lleva agregado el nombre del producto final de la reacción. Denominada "la vie sans l'air" o "la vida sin aire" por Pasteur²⁸, sirve, de acuerdo con Steinkraus (1995), para cinco propósitos generales: 1) Diversificación de sabores, aromas y texturas. 2) Preservación de cantidades substanciales de alimentos a través de ácido láctico, etanol, ácido acético y fermentaciones alcalinas. 3) Enriquecimiento de sustratos alimenticios con proteína, aminoácidos, ácidos grasos esenciales y vitaminas. 4) Detoxificación durante el proceso de fermentación alimenticia. 5) Disminución de los tiempos de cocinado y de los requerimientos de combustible.

La fermentación del lactosuero, uno de los procesos que ha permitido valorizar este co-producto, es una interesante área de investigación para la industria láctea⁶, que provee diversas posibilidades de transformación, principalmente del lactosuero permeado. El lactosuero posee todos los macro y micronutrientes y elementos traza que los microorganismos necesitan para realizar el proceso fermentativo. El componente más utilizado en

estos procesos es la lactosa. En la Figura 2 se presenta, de forma simplificada, la ecuación de obtención de diversos productos a partir de lactosuero siguiendo la ruta de la lactosa.

El proceso comienza con la extracción o concentración de la lactosa por alguna de las técnicas del fraccionamiento; a continuación, generalmente, se realiza la hidrólisis de ésta, total o parcial, dependiendo del tipo de fermentación microbiana y el producto a obtener. Con la hidrólisis de la lactosa se logra incrementar notablemente el número de bioproductos¹⁷. En la Figura 3 se observa el diagrama generalizado del proceso.

En la Figura 4 se presentan las cinéticas de la fermentación. Dentro de la curva de crecimiento se pueden distinguir cuatro etapas: 1) Fase de retraso o adaptación, al inocular una población microbiana en medio fresco hay un tiempo de retraso en el crecimiento inicial, que puede ser corto o largo, depen-

Figura 2 - Ecuación general de transformación de lactosuero siguiendo la ruta de la lactosa

Figura 3 - Diagrama de bloques simplificado de la transformación lactosuero mediante fermentación

diendo de las condiciones del medio. 2) Fase exponencial o de reproducción asexual de la célula, se caracteriza por el rápido crecimiento celular. 3) Fase estacionaria, donde el crecimiento cesa por el agotamiento de los nutrientes o por la acción inhibitoria del exceso de producto de desecho fabricado en el medio. La concentración de células producidas en la fase anterior se mantiene constante, sin embargo todas las funciones celulares continúan. En esta fase se producen la mayor parte los metabolitos secundarios. 4) Fase de decline o muerte, el conteo microscópico directo puede permanecer constante, pero la viabilidad de las células disminuye lentamente debido al agotamiento total de nutrientes.

Figura 4 - Cinética simplificada de la transformación lactosuero mediante fermentación

Productos de transformación

De acuerdo a Yang y Silva (1995), el lactosuero no es siempre una buena materia prima para la industria de fermentación debido a los inconvenientes económicos. El lactosuero, principalmente el desproteínizado, no es una buena fuente de nitrógeno orgánico, necesario para el crecimiento de muchos microorganismos industriales. Para lograr crecimientos microbianos satisfactorios es conveniente suplementarlo y esto implica un costo adicional. Aun así, varios trabajos se han realizado con células inmovilizadas que han logrado alta productividad, incluso en lactosuero desproteínizado, debido a su alta densidad celular y reducida necesidad de crecimiento.

Nueva Zelanda, Brasil y Estados Unidos han avanzado tecnológicamente transformando al lactosuero en alcohol, Irlanda cuenta con una industria pionera con la crema de licor Bailey's⁴.

Una amplia gama de productos se puede obtener a partir de la fermentación de lactosuero⁶, usándolo preferiblemente desproteínizado y suplementado. Productos tales como ácidos grasos, ácidos orgánicos, alcoholes, bacteriocinas, bebidas, biomasa, biogases, biopolímeros, enzimas, insecticidas, solventes, tensoactivos, vitaminas y otros^{1; 12; 25}. Se trata de una gama que a futuro se incrementará debido los avances en ingeniería genética.

La adecuada modificación de proteínas de lactosuero, sobre todo la microparticulación, permite obtener una variedad de productos de alto valor agregado, utilizados principalmente como reemplazantes de grasa y, en un menor grado, para solucionar algunos requerimientos en propiedades organolépticas y de textura de un alimento, pero su principal utilidad es nutricional ya que no aportan colesterol, a diferencia de las grasas³⁰.

La producción de péptidos a partir de la hidrólisis enzimática de las proteínas de lactosuero amplía la posibilidad de aplicaciones, sobre todo en el área de alimentos funcionales (nutracéuticos). Algunos ejemplos de éstos son galacto-oligosacáridos, lactulosa, lactitol, ácido lactobiónico, lactosucrosa, lactoferrina y lactoferrina³¹. Acción antimicrobiana, disminución de la presión arterial y actividad antitumoral son algunas de las propiedades atribuidas a estos productos obtenidos.

Ácidos grasos

Mediante la fermentación de lactosuero permeado con las variedades *Apiotrichwn curvatum*, *Candida curvata* y *Trichosporon cutaneum* se pueden obtener ácidos grasos específicos o mezclas de éstos (oleico, palmítico, esteárico, linoléico y triglicéridos). Moon *et al.* (1978) señalan que la producción óptima de ácidos grasos se logra en rangos de 28 a 33°C y pH entre 5.4 y 5.8. Es importante recalcar la importancia de la relación carbono/nitrógeno (C/N), ya que de ésta depende el porcentaje de producción de estos ácidos. Ykema *et al.* (1988) reportaron que las tasas de producción máxima de lípidos se obtienen con una relación 30-35 C/N en permeado de lactosuero. Floetenmeyer *et al.* (1985) indican que la tasa de dilución del lactosuero es un factor importante en la composición de ácidos grasos producidos.

Ácidos orgánicos

González Siso (1996) informa que se puede obtener gran variedad de ácidos orgánicos a partir del lactosuero, tales como acético, cítrico, glucónico, itacónico, láctico, lactobiónico y propiónico. En la producción de ácido acético a partir de lactosuero se ha trabajado con variedades *Streptococcus lactis*, *Clostridium formicoaceticum* y *Lactobacillus delbrueckii*, los mejores resultados se han obtenido con las dos primeras³⁵⁻³⁶. En el caso del ácido cítrico se ha trabajado con *Aspergillus carbonarius*, *A. niger* y *Metschnikowia pulcherrima*, alcanzando mayores concentraciones al usar lactosuero desproteínizado, evaporado e hidrolizado^{5; 18; 37}. Sánchez Toro *et al.* (2004) reportaron que *A. carbonarius* produjo concentraciones promedio de ácido cítrico mayores que las encontradas para *A. niger*. El proceso se optimiza al trabajar en rangos de temperatura de 25 a 35°C y pH de 4.5 a 6.5

La producción de ácido láctico ha ganado mayor atención en la actualidad^{12; 36; 38-43}. Serna Cock y Rodríguez de Stouvenel (2005) informan que la producción de ácido láctico ópticamente activo a partir de lactosuero puede realizarse por vía biotecnológica. En su producción se han utilizado las especies *Lactobacillus rhamnosus*, *Lb. casei* (42°C y pH 6.0, rendimiento promedio 1,409 kg/m³.h), *Lb. helveticus*, (40°C y a pH 5,9, rendimiento de 1,83 kg/m³.h), *Lb. bulgaricus*, *Lb. delbrueckii* (ssp. *Lactis* y *Bulgaricus*), siendo *helveticus* y *casei* las principales. Previamente a su obtención es necesario suplementar el lactosuero con extracto de levadura y minerales.

El ácido propiónico se utiliza en la fabricación de herbicidas, productos químicos intermedios, sabores artificiales de frutas, productos farmacéuticos, propionato acetato de celulosa y conservantes de alimentos (piensos y granos). En el 2006 se reportó, únicamente en EE.UU., un consumo estimado de 107 mil toneladas anuales, con un crecimiento del 4% anual⁴⁵. Esto ha motivado la realización de estudios de obtención de

ácido propiónico a partir de lactosuero permeado, utilizando *Propionibacterium acidipropionici*. Los mejores resultados los consiguieron Boyaval y Corre (1995) en un bioreactor continuo de tanque agitado con reciclaje de células por ultrafiltración, con una productividad volumétrica promedio de 14,3 kg/m³.h. Goswami y Srivastava (2000) reportan que pH 6.5 y 30°C son condiciones adecuadas para incrementar el rendimiento en el proceso.

Alcoholes

En el caso del lactosuero como fuente de bioetanol se utiliza suero líquido (comúnmente dulce), generalmente permeado, desproteínizado, hidrolizado y/o suplementado con extracto de levadura. Las especies utilizadas en el proceso son del tipo *Candida pseudotropicalis*, *Escherichia coli*, *Kluyveromyces marxianus*, *K. fragilis*, *K. bulgaricus*, *K. lactis*, *Lactobacillus delbrueckii* ssp. *Bulgaricus*, *Saccharomyces cerevisiae* (normal y mutante), *Zymomonas mobilis*^{36;48-55}. Entre *Saccharomyces/Kluyveromyces* - *Zymomonas* se observa sinergia, consiguiendo mayores producciones de etanol. Las condiciones para optimizar el proceso fermentativo dependen del tipo de microorganismo, pero se encuentran en rangos promedio de temperatura 30 a 35°C, pH 4,5 a 5,5, concentración de lactosa entre 40 a 120 g/l, además de mínimas concentraciones de O₂ y una correcta relación entre concentración inicial de microorganismo y cantidad de lactosa a fermentar.

El proceso de obtención de etanol tiene como base el indicado en el diagrama de flujo de la figura 3. Comienza con: 1) recolección del lactosuero, 2) desproteínización por U.F. con el fin de optimizar el proceso y aprovechar las proteínas, 3) concentración de azúcares y sales por ósmosis inversa a niveles óptimos para evitar la inhibiciones de los microorganismos por elevadas concentraciones (osmotolerancia), 4) tratamiento térmico para eliminar cargas microbianas que podrían competir con los cultivos específicos durante la fermentación, 5) enfriamiento hasta la temperatura de fermentación. 6) propagación de microorganismos con buenos sistemas de aireación, dado que es en presencia de oxígeno cuando se produce la máxima reproducción celular, 7) fermentación mediante un proceso anaeróbico, 8) separación del "mosto" etílico del concentrado de microorganismos, 9) destilación y rectificación para obtener etanol de 95%, 10) deshidratación (opcional) para obtener etanol puro anhidro.

Otro alcohol que se obtiene a partir de lactosuero permeado es glicerol, a partir de *Kluyveromyces fragilis*, en la presencia de 1% Na₂SO₃, con un rendimiento óptimo de 11,6 kg/m³ 55. Rapin *et al.* (1994) reportan que a partir de *K. marxianus*, las condiciones óptimas para obtener un rendimiento del 9,5% de glicerol (en peso de lactosa) son de 30 a 37°C y pH de 6 a 7.

Bacteriocinas

La nisina (polipéptido) es una bacteriocina que actúa como antibiótico. Generalmente es usada en la producción de los quesos. Se usa como conservante, actuando en contra de las bacterias Gram-positivas que deterioran los alimentos. Al ser una proteína, es tratada por el cuerpo como tal y digerida en el intestino delgado. Liu *et al.* (2005) obtuvieron nisina (30 kg/m³) a partir de *Lactococcus lactis*, en un biorreactor de lecho empacado (pH 5,5, 31°C), utilizando lactosuero permeado. Su estudio ilustra la posibilidad de producción continua de alta concentración de bacteriocinas por bacterias ácido-lácticas para uso como bioconservantes alimentarios. Otro caso de obtención de bacteriocinas a partir de lactosuero permeado lo reportan Cladera-Olivera *et al.* (2004), quienes trabajaron con *Bacillus licheniformis* a pH inicial entre 6,5 y 7,5 y temperatura entre 26 y 37°C.

Biomasa

Se denomina proteína unicelular, bioproteína o biomasa microbiana a aquella obtenida de algas, bacterias, levaduras y hongos filamentosos, cultivados en condiciones fermentativas apropiadas y controladas que garanticen una adecuada tasa de crecimiento, por medio del aprovechamiento de sustratos baratos compuestos por (o enriquecidos con) carbono, nitrógeno y fósforo. El término proteína unicelular deriva de la contracción de "proteína de organismos unicelulares", que sería el término más adecuado. La literatura científica se refiere a la proteína unicelular empleando el término SCP, el cual deriva del término anglosajón "single cell protein"⁷.

Con el fin de satisfacer la escasez en la producción de proteínas para alimentación humana y animal en los países en desarrollo, se han establecido en las últimas décadas varios procesos para la producción de SCP. Se han estudiado numerosos sustratos, siendo el lactosuero uno de los más importante debido a su bajo precio y su considerable disponibilidad. Aunque algunas investigaciones al respecto han utilizado suero entero, la importancia que han adquirido los concentrados proteicos ha hecho que la producción de SCP se desarrolle utilizando suero despro-

teinizado, para incrementar el atractivo económico del proceso. Es así que se ha propuesto su empleo como sustrato de fermentación para microorganismos capaces de asimilar la lactosa, tales como la levadura *Kluyveromyces marxianus*. El producto obtenido tiene un contenido proteico que oscila entre 40 y 80% en base seca y su calidad la asemeja más a la proteína animal que a la vegetal^{6; 64}.

El lactosuero posee un contenido elevado de vitaminas y macronutrientes que algunos microorganismos pueden utilizar como fuente de carbono y energía para producir biomasa⁸. Utilizando *K. fragilis* se puede obtener biomasa siguiendo el procedimiento descrito por Pauletti *et al.* (1990) o el recomendado por Chacón Villalobos (2004). Cori de Mendoza *et al.* (2006) indican la metodología para obtener biomasa a partir de *K. marxianus* var. *marxianus*.

Biogases

La viabilidad técnica de producción de metano no es muy conveniente debido a lo extenso del proceso y la sugerencia es que la producción de metano (biogás) sea el último recurso obtenido en el aprovechamiento del lactosuero, sin embargo, varias plantas comercializadoras de metano producido a partir de lactosuero están funcionando en EE.UU⁶. En el campo de la investigación se han realizado avances en la producción de metano⁶⁶⁻⁶⁸ e hidrógeno renovable^{6;67; 69-70}. Bacterias anaerobias mesófilas y termófilas (*Clostridium*, *Lactobacillus*, *Bacillus*) han sido empleadas en la producción de biogases.

Biopolímeros

Por biopolímeros se entiende a aquellos polímeros que provienen de fuentes de energía renovable y sostenible, que son total o parcialmente reciclables y que no generan sustancias tóxicas durante su producción. Son completamente degradados en compuestos que no dañan el medio ambiente: agua, dióxido de carbono y humus⁷¹⁻⁷². Para la Asociación Española de Industriales de Plásticos (<http://www.anaip.es/>) suponen una solución desde el origen del problema, por ser materiales biodegradables que, añaden, pueden procesarse mediante las mismas

tecnologías que los materiales termoplásticos convencionales, tales como extrusión, inyección o soplado.

Utilizando el suero lácteo como materia prima, los biopolímeros que se pueden obtener son ácido poliláctico, polilactato (PLA), la familia de los polihidroxialcanoatos (PHA) y films y recubrimientos de proteínas del suero. A nivel industrial, en la obtención de estos productos (PLA, PHA) se han empleado microorganismos como *Alcaligenes*, *Azotobacter*, *Bacillus*, *Nocardia*, *Pseudomonas*,

PIAZZA
Servicios Industriales

VENTA Y REPARACIÓN
DE MAQUINARIA PARA
LA INDUSTRIA LÁCTEA

Separadoras Centrifugas
Equipos e Implementos
Repuestos

info@piazzasi.com.ar
Pueyrredón 4765 | +54 (0341) 463 6141
Rosario | Santa Fe

Tabla 2 - Productos obtenidos por fermentación de componentes de lactosuero

Producto(S)	Microorganismo	Medio	Sustrato
Insecticidas			
Endotoxina	<i>Bacillus thuringiensis</i>	Lactosuero dulce sin suplementar	
Toxina Mosquitocidal	<i>Bacillus sphaericus</i>	Lactosuero permeado	
Solventes			
Acetano-Butanol	<i>Clostridium acetobutylicum</i>	Lactosuero permeado y extracto de levadura	Glucosa y galactosa
Acelona,	<i>Clostridium acetobutylicum</i> P262	Lactosuero permeado	Lactosa
Butanol,		Lactosuero permeado e hidrolizado	Glucosa y galactosa
Etanol (ABE)		Lactosuero permeado suplementado con extracto de levaduras	Lactosa
Tensioactivos			
Saborlipidos	<i>Candida bombicola</i> ATCC 22214, <i>Cryptococcus curvatus</i> ATCC 20509	Lactosuero desproteinizado concentrado y aceite de colza	Lactosa y lípidos
	<i>Cryptococcus curvatus</i> ATCC 20509, <i>Candida bombicola</i> ATCC 22214	Lactosuero desproteinizado concentrado Lactosuero desproteinizado concentrado y diferentes lípidos	
Vitaminas			
Vitamina C	<i>Candida norvegensis</i> (CBS 2145) cepa mutante	Lactosuero dulce permeado	Lactosa
Vitamina B12	<i>Propionibacterium shermanii</i>	Lactosuero suplementado con extracto de levaduras y sales minerales	

Rhizobium y *E. coli* recombinante⁷³⁻⁷⁴. El PLA es un compuesto generado por la polimerización del ácido láctico obtenido de la fermentación de azúcares. El doble proceso de fermentación y polimerización es llevado a cabo por diferentes bacterias homolácticas con rendimientos de más del 95% de conversión del azúcar en ácido láctico (baja [O₂], pH 5,4-6,4 y T 38-42°C). Su síntesis ha sido objeto de numerosas investigaciones, aunque en los años '60 fue cuando se demostró su utilidad en aplicaciones biomédicas en hilos de sutura, clavos empleados en la recomposición de fracturas óseas, como soporte de ciertos medicamentos administrados en forma de parches de dosificación controlada, etc.⁷⁵. Los PLA han mostrado propiedades físico-mecánicas excelentes, comparables a las de los plásticos convencionales. Su temperatura de transición vítrea está en el rango de 50°C a 80°C mientras que la de fusión está en el rango de 130°C a 180°C⁷². El inconveniente que presenta su producción son los altos costos.

Los PHA – PHB son una familia de biopoliésteres que diversos microorganismos acumulan en forma de gránulos intracitoplasmáticos, como reserva de energía, cuando experimentan ciertas condiciones ambientales. Se obtienen directamente por fermentación del lactosuero. Han despertado gran interés en la sustitución de plásticos provenientes del petróleo⁷⁶. Tienen una gran variedad de propiedades físicas en función de la longitud de los grupos de unidades de monómero en el polímero. Son termoplásticos, elastómeros, insolubles en agua, enantiómeros puros, no tóxicos, biocompati-

bles, piezoeléctricos, y muestran un alto grado de polimerización y pesos moleculares del orden de millones de dalton (Da)⁷⁷⁻⁷⁸.

La investigación del uso de proteínas como biofilms comienza a principios de los '90. Los productos obtenidos se destacan por ser excelentes barreras al oxígeno y olores, solubles al agua (pero que pueden tratarse para ser insolubles y formar buenas barreras contra el vapor), con superficies transparentes y brillantes y no proporcionan olores o sabores extraños. Los más utilizados son los recubrimientos aplicados en líquido a productos tales como snacks, frutas y verduras, chocolatinas, filetes de pescado, etc. Actualmente, se trabaja en la creación de biofilms con buenas propiedades mecánicas y que puedan ser extruidos para formar bolsas⁷³.

Enzimas

La β-D-galactosidasa también llamada lactasa (E.C. 3.2.1.23) es ampliamente utilizada en la industria láctea para la hidrólisis de la molécula de lactosa en sus correspondientes monosacáridos glucosa y galactosa⁷⁹. *Candida pseudotropicalis*⁷⁹ y *Kluyveromyces marxianus*⁸⁰ han sido empleadas en la fermentación de lactosuero desproteinizado y suplementado, para obtener β-D-galactosidasa, que obtenida por este medio posee estatus GRAS, es decir, se considera segura para su aplicación en la industria alimentaria.

Otros productos

Entre otros productos que se pueden obtener a partir de

lactosuero están insecticidas, como endotoxina⁸¹ o toxina mosquitocida⁸²; solventes como el acetano-butanol⁸³ y acetona-butanol-etanol (ABE)⁸⁴⁻⁸⁶; tensoactivos, como los soforolípidos⁸⁷⁻⁸⁹; vitaminas, como vitamina C o ácido l-ascórbico⁹⁰ y vitamina B12⁹¹⁻⁹². En la tabla 2 se presenta un resumen de varios de los productos obtenidos por vía fermentativa a partir de componentes de lactosuero.

Conclusiones

El co-producto lactosuero es una fuente rica de nutrientes. Presenta un interesante panorama para la industria de extracción y transformación debido al valor de sus componentes. Las posibilidades de obtener derivados a partir de él son numerosas, desde sus componentes originales como lactosa, proteínas, grasas y minerales, hasta nuevos productos a partir de la fermentación. Sin embargo, para convertir al lactosuero en una materia prima útil para la fermentación es necesario realizar un fraccionamiento previo.

La lactosa es el principal componente del lactosuero para realizar procesos fermentativos. La hidrólisis de la lactosa y el uso de microorganismos específicos correctamente suplementados permite incrementar el rendimiento de la producción de productos de fermentación.

Las transformaciones biotecnológicas del lactosuero, principalmente las fermentativas, son las más recomendadas para alcanzar el mayor potencial de este insumo.

Bibliografía

- CASTILLO, M., JORDÁN, M.J., ABELLÁN, A., LAENCINA, J. Y LÓPEZ, M.B. Tecnología de aprovechamiento de lactosuero. *Revista Española de Lechería*, 1996, vol. marzo, p. 24-30.
- VALENCIA DENICIA, E. Y RAMÍREZ CASTILLO, M.L. La industria de la leche y la contaminación del agua. *Elementos*, 2009, vol. 73, no. 1, p. 27 - 31.
- INDA, A.E. Queso. México: Organización de los Estados Americanos, OEA, 2000. 171 p.
- JELEN, P. Whey processing—Utilization and products. En: *ROGINSKI. Encyclopedia of Dairy Sciences*. Oxford: Elsevier, 2002, p. 2739-2745.
- LÓPEZ RÍOS, C.A., ZULUAGA MENESES, A., HERRERA PENAGOS, S.N., RUIZ COLORADO, A.A. Y MEDINA DE PÉREZ, V.I. Production of citric acid with *Aspergillus niger* NRRL 2270 from milk whey. *DYNA*, 2006, vol. 73, no. 150, p. 39-57.
- YANG, S.T. Y SILVA, E.M. Novel products and new technologies for use of a familiar carbohydrate, milk lactose. *Journal of Dairy Science*, 1995, vol. 78, no. 11, p. 2541-2562.
- CHACÓN VILLALOBOS, A. Perspectivas actuales de la proteína unicelular (SCP) en la agricultura y la industria. *Agronomía Mesoamericana*, 2004, vol. 15, no. 1, p. 93-106.
- CHINAPPI, I. Y SÁNCHEZ CRISPÍN, J.A. Producción de biomasa de *Kluyveromyces fragilis* en suero de leche desproteinizado. *Acta Científica Venezolana*, 2000, vol. 51, no. 4, p. 223-230.
- ALLEN, K.E., CARPENTER, C.E. Y WALSH, M.K. Influence of protein level and starch type on an extrusion-expanded whey product. *International Journal of Food Science & Technology*, 2007, vol. 42, no. 8, p. 953-960.
- BARÓ, L., JIMÉNEZ, J., MARTÍNEZ-FEREZ, A. Y BOUZA, J.J. Péptidos y proteínas de la leche con propiedades funcionales. *Ars Pharmaceutica*, 2001, vol. 42, no. 3-4, p. 135-145.
- POSADA, K., TERÁN, D.M. Y RAMÍREZ-NAVAS, J.S. Empleo de lactosuero y sus componentes en la elaboración de postres y productos de confitería. *La Alimentación Latinoamericana*, 2011, vol. 292, p. 66-75.
- GONZÁLEZ SISO, M.I. The biotechnological utilization of cheese whey: A review. *Bioresource Technology*, 1996, vol. 57, no. 1, p. 1-11.
- IMBEAULT, N. Production d'acides gras par biodégradation anaérobie du perméat de lactosérum dans un bioréacteur en continu. Tesis de Maîtrise en Ressources Renouvelables. Québec, Canada: Université du Québec, 1997. 121 p.

- JAIME VALENCIA, M.D.C. El Suero de quesería y sus posibles aplicaciones (1 parte). *Mundo Lácteo y Cárnico*, 2008, vol. 3-4, no. 1, p. 4-6.
- PANESAR, P.S., KENNEDY, J.F., GANDHI, D.N. Y BUNGO, K. Bioutilisation of whey for lactic acid production. *Food Chemistry*, 2007, vol. 105, no. 1, p. 1-14.
- CODEX-ALIMENTARIUS. General Standard for Food Additives. En: *CODEX STAN*. 1995, vol. 192-1995.
- BECERRA FERNÁNDEZ, M. Secreción de la α -galactosidasa de *Kluyveromyces Lactis*. Tesis de Doutoramento. Coruña, España: Universidade da Coruña, 1999.
- SINGH, R., SOOCH, B.S., KAUR, K. Y KENNEDY, J. Optimization of parameters for citric acid production from cheddar cheese whey using *Metschnikowia pulcherrima* NCIM 3108. *Journal of Biological Sciences*, 2004, vol. 4, no. 6, p. 700-705.
- AUDIC, J.-L., CHAUFER, B. Y DAUFIN, G. Non-food applications of milk components and dairy co-products: A review. *Le Lait*, 2003, vol. 83, no. 6, p. 417-438.
- SÁNCHEZ TORO, Ó.J., ORTIZ BURITICÁ, M.C. Y BETANCOURT GARCÉS, A.L. Obtención de ácido cítrico a partir de suero de leche por fermentación con *Aspergillus* spp. *Revista Colombiana de Biotecnología*, 2004, vol. VI, no. 1, p. 43-54.
- SCHWARTZ, R.O. Biopolymers from whey. *Bulletin of the International Dairy Federation*, 1987, vol. 212, no. 1, p. 56-61.
- MODLER, H.W. The use of whey as animal feed and fertilizer. *Bulletin of the International Dairy Federation*, 1987, vol. 212, no. 1, p. 111-124.
- REVILLA R., A. *Industria láctea: Curso práctico*. Zamorano, Honduras: Zamorano Academic Press, 1996. 396 p.
- ABAIGAR, A. El lactosuero en la alimentación del ganado porcino. *ITG ganadero*, 1982.
- KOSIKOWSKI, F.V. Whey utilization and whey products. *Journal of Dairy Science*, 1979, vol. 62, no. 7, p. 1149-1160.
- RAMÍREZ-NAVAS, J.S. Lactosuero: Aprovechamiento industrial. En: *I Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Química y II Jornadas de Ingeniería Química*, Loja, Ecuador Universidad Técnica Particular de Loja, 2008.
- BERRUGA FERNÁNDEZ, M.I. Desarrollo de procedimientos para el tratamiento de efluentes de quesería. Tesis de Doctoral. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid, 1999. 337 p.
- CHOLOTA PALATE, L.O. Y MORA RUIZ, Ó.L. Diseño, construcción y pruebas de un sistema prototipo para la producción de etanol a partir de papa, zana-horia, remolacha y lactosuero. Tesis de Ingeniero Mecánico. Riobamba, Ecuador: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2010. 144 p.
- STEINKRAUS, K.H. *Handbook of indigenous fermented foods*. 2nd ed. New York: Marcel Dekker, 1995. xii, 776 p.
- ENGLER, V. Reciclando los desechos de la leche. En: *Noticias Breves de la FCEyN*. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Buenos Aires, 2003.
- SILVA HERNÁNDEZ, E.R. Y VERDALET GUZMÁN, I. Revisión: alimentos e ingredientes funcionales derivados de la leche. *ALAN*, 2003, vol. 53, no. 4, p. 333-347.
- MOON, N.J., HAMMOND, E.G. Y GLATZ, B.A. Conversion of cheese whey and whey permeate to oil and single-cell protein. *Journal of Dairy Science*, 1978, vol. 61, no. 11, p. 1537-1547.
- YKEMA, A., VERBREE, E.C., KATER, M.M. Y SMIT, H. Optimization of lipid production in the oleaginous yeast *Apiotrichum curvatum* in wheypermeate. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 1988, vol. 29, no. 2-3, p. 211-218.
- FLOETENMEYER, M.D., GLATZ, B.A. Y HAMMOND, E.G. Continuous culture fermentation of whey permeate to produce microbial oil. *Journal of Dairy Science*, 1985, vol. 68, no. 3, p. 633-637.
- TAMURA, Y., MIZOTA, T., SHIMAMURA, S. Y TORAITA, M. Lactulose and its application to the food and pharmaceutical industries. *Bulletin of the International Dairy Federation*, 1993, vol. 289, no. 1, p. 43.
- SHENE, C. Y BRAVO, S. Whey fermentation by *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* for exopolysaccharide production in continuous culture. *Enzyme and Microbial Technology*, 2007, vol. 40, no. 6, p. 1578-1584.
- EL-SAMRAGY, YA., KHORSHID, M.A., FODA, M.I. Y SHEHATA, A.E. Effect of fermentation conditions on the production of citric acid from cheese whey by *Aspergillus niger*. *International Journal of Food Microbiology*, 1996, vol. 29, no. 2-3, p. 411-416.
- SILVA, E.M. Y YANG, S.-T. Kinetics and stability of a fibrous-bed bioreactor for continuous production of lactic acid from unsupplemented acid whey. *Journal of Biotechnology*, 1995, vol. 41, no. 1, p. 59-70.
- MOSTAFA, N.A. Production of lactic acid from whey with agar immobilized cells in a continuous packed tubular reactor. *Energy Conversion and Management*, 1996, vol. 37, no. 3, p. 253-260.
- LUND, B., NORDDAHL, B. Y AHRING, B. Production of lactic acid from whey using hydrolysed whey protein as nitrogen source. *Biotechnology Letters*, 1992, vol. 14, no. 9, p. 851-856.
- FITZPATRICK, J.J., AHRENS, M. Y SMITH, S. Effect of manganese on *Lactobacillus casei* fermentation to produce lactic acid from whey permeate. *Process Biochemistry*, 2001, vol. 36, no. 7, p. 671-675.
- PAULI, T. Y FITZPATRICK, J.J. Malt combing nuts as a nutrient supplement to whey permeate for producing lactic acid by fermentation with *Lactobacillus casei*. *Process Biochemistry*, 2002, vol. 38, no. 1, p. 1-6.
- BOLUMAR, T.M., VICENTE Y PÉREZ MARTÍNEZ, G. Aprovechamiento del permeato de lactosuero para la obtención de ácido L láctico en un reactor de células inmovilizadas. En: *20 Congreso de la Sociedad Española de Microbiología*, Cáceres, España, 19-22 de septiembre Sociedad Española de Microbiología, 2005.

44. SERNA COCK, L. Y RODRÍGUEZ DE STOUVENEL, A. Producción biotecnológica de ácido láctico: Estado del Arte. Ciencia y Tecnología Alimentaria, diciembre 2005, vol. 5, no. 1, p. 54-65.
45. KUMAR, S. Y BABU A., B.V. Brief review on propionic acid: A renewal energy source. En: Proceedings of National Conference on Environmental Conservation (NCEC-2006), Pilani, Rajasthan, India, September 1-3, BABU A. Y RAMAKRISHNA Eds. Birla Institute of Technology and Science, 2006. p. 459-464.
46. BOYAVAL, P. Y CORRE, C. Production of propionic acid. Le Lait, 1995, vol. 75, no. 4-5, p. 453-461.
47. GOSWAMI, V. Y SRIVASTAVA, A.K. Fed-batch propionic acid production by *Propionibacterium acidipropionici*. Biochemical Engineering Journal, 2000, vol. 4, no. 2, p. 121-128.
48. LEITE, A.R., VIEIRA GUIMARÃES, W., FERNANDES DE ARAÚJO, E. Y SILVA, D.O. Fermentation of sweet whey by recombinant *Escherichia coli* K011. Brazilian Journal of Microbiology, 2000, vol. 31, p. 211-214.
49. KOURKOUTAS, Y., DIMITROPOULOU, S., KANELLAKI, M., MARCHANT, R., NIGAM, P., BANAT, I.M. Y KOUTINAS, A.A. High-temperature alcoholic fermentation of whey using *Kluyveromyces marxianus* IMB3 yeast immobilized on delignified cellulosic material. Bioresour Technol, Apr 2002, vol. 82, no. 2, p. 177-181.
50. SILVEIRA, W.B., PASSOS, F.J.V., MANTOVANI, H.C. Y PASSOS, F.M.L. Ethanol production from cheese whey permeate by *Kluyveromyces marxianus* UFV-3: A flux analysis of oxido-reductive metabolism as a function of lactose concentration and oxygen levels. Enzyme and Microbial Technology, 2005, vol. 36, no. 7, p. 930-936.
51. STANISZEWSKI, M., KUJAWSKI, W. Y LEWANDOWSKA, M. Ethanol production from whey in bioreactor with co-immobilized enzyme and yeast cells followed by pervaporative recovery of product - Kinetic model predictions. Journal of Food Engineering, 2007, vol. 82, no. 4, p. 618-625.
52. TERRELL, S.L., BERNARD, A. Y BAILEY, R.B. Ethanol from Whey: Continuous Fermentation with a Catabolite Repression-Resistant *Saccharomyces cerevisiae* Mutant. Applied and Environmental Microbiology, 1984, vol. 48, no. 3, p. 577-580.
53. MAHMOUD, M.M. Y KOSIKOWSKI, F.V. Alcohol and single cell protein production by *Kluyveromyces* in concentrated whey permeates with reduced ash. Journal of Dairy Science, 1982, vol. 65, no. 11, p. 2082-2087.
54. RAPIN, J.-D., MARISON, I.W., VON STOCKAR, U. Y REILLY, P.J. Glycerol production by yeast fermentation of whey permeate. Enzyme and Microbial Technology, 1994, vol. 16, no. 2, p. 143-150.
55. JENQ, W., SPECKMAN, R.A., CRANG, R.E. Y STEINBERG, M.P. Enhanced conversion of lactose to glycerol by *Kluyveromyces fragilis* utilizing whey permeate as a substrate. Applied and Environmental Microbiology, 1989, vol. 55, no. 3, p. 573-578.
56. LIU, X., CHUNG, Y.-K., YANG, S.-T. Y YOUSEF, A.E. Continuous nisin production in laboratory media and whey permeate by immobilized *Lactococcus lactis*. Process Biochemistry, 2005, vol. 40, no. 1, p. 13-24.
57. CLADERA-OLIVERA, F., CARON, G.R. Y BRANDELLI, A. Bacteriocin production by *Bacillus licheniformis* strain P40 in cheese whey using response surface methodology. Biochemical Engineering Journal, 2004, vol. 21, no. 1, p. 53-58.
58. GÓMEZ CÁRDENAS, R., GONZÁLEZ VELÁSQUEZ, G.H., MEJÍA GALLÓN, A.I. Y RAMÍREZ PÉREZ, A. Proceso biotecnológico para la obtención de una bebida refrescante y nutritiva. Inteciencia, 1999, vol. 24, no. 2, p. 205-210.
59. CASELLES A., C.E. Y VEGA, A.E. Transformación del lactosuero con microorganismos del kéfir para obtener una bebida refrescante de tipo lácteo. Mundo Microbiológico, 2003, vol. 2, no. 2, p. 15-23.
60. BELLOSO-MORALES, G. Y HERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, H. Manufacture of a beverage from cheese whey using a "tea fungus" Fermentation. Revista Latinoamericana de Microbiología, January - June 2003, vol. 45, no. 1-2, p. 5-11.
61. LONDOÑO URIBE, M.M., SEPÚLVEDA VALENCIA, J.U., HERNÁNDEZ MONZÓN, A. Y PARRA SUESCÚN, J.E. Bebida fermentada de suero de queso fresco inoculada con *Lactobacillus casei*. Revista Facultad Nacional de Agronomía, Medellín, 2008, vol. 61, p. 4409-4421.
62. CÓNDROR G., R., MEZA C. V. Y LUDENA U., F. Obtención de una bebida fermentada a partir de suero de queso utilizando células inmovilizadas de *Kluyveromyces marxianus*. Revista Peruana de Biología, 2000, vol. 7, no. 2, p. 72-87.
63. DRAGONE, G., MUSSATTO, S.I., OLIVEIRA, J.M. Y TEIXEIRA, J.A. Characterisation of volatile compounds in an alcoholic beverage produced by whey fermentation. Food Chemistry, 2009, vol. 112, no. 4, p. 929-935.
64. CORI DE MENDOZA, M.E., RIVAS, N., DORTA, B., PACHECO DE DELAHAYE, E. Y BERTSCH, A. Obtención y caracterización de dos concentrados proteicos a partir de biomasa de *Kluyveromyces marxianus* var. *marxianus* cultivada en suero lácteo desproteínizado. Revista Científica, FCV-LUZ, 2006, vol. 16, no. 3, p. 315-324.
65. PAULETTI, M., VENIER, A., SABBAG, N. Y STECHINA, D. Rheological characterization of sulce de leche, a confectionery dairy product. Journal of Dairy Science, 1990, vol. 73, no. 3, p. 601-603.
66. ERGÜDER, T.H., TEZEL, U., GÜVEN, E. Y DEMIRER, G.N. Anaerobic biotransformation and methane generation potential of cheese whey in batch and UASB reactors. Waste Management, 2001, vol. 21, no. 7, p. 643-650.
67. VENETSANEAS, N., ANTONOPOULOU, G., STAMATELATOU, K., KORANOS, M. Y LYBERATOS, G. Using cheese whey for hydrogen and methane generation in a two-stage continuous process with alternative pH controlling approaches. Bioresour Technol, Aug 2009, vol. 100, no. 15, p. 3713-3717.
68. COTA-NAVARRO, C.B., CARRILLO-REYES, J., DAVILA-VAZQUEZ, G., ALATRISTE-MONDRAGON, F. Y RAZO-FLORES, E. Continuous hydrogen and methane production in a two-stage cheese whey fermentation system. Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2011, vol. 64, no. 2, p. 367-374.
69. ANTONOPOULOU, G., STAMATELATOU, K., BEBELIS, S. Y LYBERATOS, G. Electricity generation from synthetic substrates and cheese whey using a two chamber microbial fuel cell. Biochemical Engineering Journal, 2010, vol. 50, no. 1-2, p. 10-15.
70. DAVILA-VAZQUEZ, G., ALATRISTE-MONDRAGON, F., DE LEÓN-RODRÍGUEZ, A. Y RAZO-FLORES, E. Fermentative hydrogen production in batch experiments using lactose, cheese whey and glucose: Influence of initial substrate concentration and pH. International Journal of Hydrogen Energy, 2008, vol. 33, no. 19, p. 4989-4997.
71. DEMICHELI, M. Plásticos biodegradables a partir de fuentes renovables. The IPTS Report, 1996, vol. 10, no. 1, p. 1-10.
72. BELLO GIL, D. Plásticos biodegradables, una alternativa verde. En: Ecositio. Argentina: Ecositio, 2009.
73. VIEIRA, M.G.A., DA SILVA, M.A., DOS SANTOS, L.O. Y BEPPU, M.M. Natural-based plasticizers and biopolymer films: A review. European Polymer Journal, 2011, vol. 47, no. 3, p. 254-263.
74. SURIYAMONGKOL, P., WESELAKE, R., NARINE, S., MOLONEY, M. Y SHAH, S. Biotechnological approaches for the production of polyhydroxyalkanoates in microorganisms and plants - A review. Biotechnology Advances, 2007, vol. 25, no. 2, p. 148-175.
75. SÖDERGÅRD, A. Y STOLT, M. Properties of lactic acid based polymers and their correlation with composition. Progress in Polymer Science, 2002, vol. 27, no. 6, p. 1123-1163.
76. KOLLER, M., BONA, R., CHIELLINI, E., FERNANDES, E.G., HORVAT, P., KUTSCHERA, C., HESSE, P. Y BRAUNEGG, G. Polyhydroxyalkanoate production from whey by *Pseudomonas hydrogenvora*. Bioresource Technology, 2008, vol. 99, no. 11, p. 4854-4863.
77. KOLLER, M., HESSE, P., BONA, R., KUTSCHERA, C., ATLI, A. Y BRAUNEGG, G. Potential of Various Archae- and Eubacterial Strains as Industrial Polyhydroxyalkanoate Producers from Whey. Macromolecular Bioscience, 2007, vol. 7, no. 2, p. 218-226.
78. LI, R., ZHANG, H. Y QI, Q. The production of polyhydroxyalkanoates in recombinant *Escherichia coli*. Bioresource Technology, 2007, vol. 98, no. 12, p. 2313-2320.
79. ARAUJO, K., PÁEZ, G., MÁRMOL, Z., FERRER, J., RAMONES, E., AIELLO MAZZARRI, C. Y RINCÓN, M. Efecto de la concentración de lactosa sobre la cinética de crecimiento de *Kluyveromyces marxianus* var. *marxianus* y la producción de b-D-galactosidasa (E.C. 3.2.1.23). Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería Universidad del Zulia, 2007, vol. 30, no. 1, p. 64-67.
80. GOMEZ, A. Y CASTILLO, F.J. Production of biomass and beta-D-galactosidase by *Candida pseudotropicalis* grown in continuous culture on whey. Biotechnology and bioengineering, May 1983, vol. 25, no. 5, p. 1341-1357.
81. SALAMA, H.S., FODA, M.S., EL-SHARABY, A. Y SELIM, M.H. A novel approach for whey recycling in production of bacterial insecticides. Entomophaga, 1983, vol. 28, no. 2, p. 151-160.
82. EL-BENDARY, M.A., MOHARAM, M.E. Y FODA, M.S. Efficient mosquitoicidal toxin production by *Bacillus sphaericus* using cheese whey permeate under both submerged and solid state fermentations. Journal of invertebrate pathology, May 2008, vol. 98, no. 1, p. 46-53.
83. ENNIS, B.M. Y MADDOX, I.S. Use of *Clostridium acetobutylicum* P262 for production of solvents from whey permeate. Biotechnology Letters, 1985, vol. 7, no. 8, p. 601-606.
84. QURESHI, N. Y MADDOX, I.S. Integration of continuous production and recovery of solvents from whey permeate: use of immobilized cells of *Clostridium acetobutylicum* in a fluidized bed reactor coupled with gas stripping. Bioprocess Engineering, 1990, vol. 6, no. 1-2, p. 63-69.
85. ENNIS, B.M. Y MADDOX, I.S. Production of solvents (ABE fermentation) from whey permeate by continuous fermentation in a membrane bioreactor. Bioprocess Engineering, 1989, vol. 4, no. 1, p. 27-34.
86. QURESHI, N. Y MADDOX, I.S. Application of novel technology to the abe fermentation process. Applied Biochemistry and Biotechnology, 1992, vol. 34-35, no. 1, p. 441-448.
87. OTTO, R.T., DANIEL, H.J., PEKIN, G., MULLER-DECKER, K., FURSTENBERGER, G., REUSS, M. Y SYLDATK, C. Production of sophorolipids from whey. II. Product composition, surface active properties, cytotoxicity and stability against hydrolases by enzymatic treatment. Applied Microbiology and Biotechnology, Oct 1999, vol. 52, no. 4, p. 495-501.
88. DANIEL, H.J., OTTO, R.T., BINDER, M., REUSS, M. Y SYLDATK, C. Production of sophorolipids from whey: development of a two-stage process with *Cryptococcus curvatus* ATCC 20509 and *Candida bombicola* ATCC 22214 using deproteinized whey concentrates as substrates. Appl Microbiol Biotechnol, Jan 1999, vol. 51, no. 1, p. 40-45.
89. DANIEL, H.-J., REUSS, M. Y SYLDATK, C. Production of sophorolipids in high concentration from deproteinized whey and rapeseed oil in a two stage fed batch process using *Candida bombicola* ATCC 22214 and *Cryptococcus curvatus* ATCC 20509. Biotechnology Letters, 1998, vol. 20, no. 12, p. 1153-1156.
90. CAYLE, T., ROLAND, J., MEHNERT, D., DINWOODIE, R., LARSON, R., MATHERS, J., RAINES, M., AIM, W., MA'AYEH, S., KIANG, S. Y SAUNDERS, R. Production of L-ascorbic acid from whey. En: HARLANDER Y LABUZA. Biotechnology in food processing. Bracknell, Berkshire, U.K.: Noyes Publications, 1986.
91. BULLERMAN, L.B. Y BERRY, E.C. Use of cheese whey for vitamin B12 production. 3. Growth studies and dry-weight activity. Applied microbiology, May 1966, vol. 14, no. 3, p. 358-360.
92. BERRY, E.C. Y BULLERMAN, L.B. Use of cheese whey for vitamin B12 production. II. Cobalt, precursor, and aeration levels. Applied microbiology, May 1966, vol. 14, no. 3, p. 356-357.